

ANÁLISE MULTITEMPORAL DO USO E DA COBERTURA DO SOLO NOS ANOS DE 2019 E 2024 NO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA, PARÁ, BRASIL

Shimeny Mikaelle Sagica Furtado¹; Maria Eduarda Souza da Costa²; Jamer Andrade da Costa³,
Bruna Roberta de Lima Hermes⁴, Marcos Vinicius Mescouto Cantanhede⁵

^{1,2,3,4,5} Universidade Federal Rural da Amazônia, Pará, Belém;

E-mail: ¹ sagicasagicaashimeny@gmail.com; ² mariaeduardacosta393@gmail.com; ³
jamer.costa@ufra.edu.br; ⁴ brunalima191019@gmail.com; ⁵ cantanhedemarcos100@gmail.com

Eixo temático: (3) Sensoriamento remoto e processamento de imagens, mudanças de uso e cobertura da terra e monitoramento territorial;

Resumo

A análise do espaço temporal da cobertura vegetal constitui ferramenta essencial para compreender as dinâmicas ambientais em áreas submetidas à intensa pressão antrópica, especialmente na Amazônia brasileira, onde mudanças no uso e cobertura da terra impactam diretamente biodiversidade, recursos hídricos e atividades socioeconômicas [1]. Nesse contexto, o município de Mocajuba, localizado no nordeste paraense, apresenta relevância ambiental por concentrar áreas de floresta ombrófila densa, Áreas não florestadas e ecossistemas associados ao rio Tocantins, além de sofrer influência de atividades agropecuárias, expansão urbana e alterações hidrológicas regionais [2]. Assim, este trabalho teve como objetivo analisar as mudanças ocorridas na cobertura vegetal e no uso da terra no município de Mocajuba-PA entre os anos de 2019 e 2024, utilizando técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicadas à classificação supervisionada de imagens orbitais. A metodologia adotada baseou-se na aquisição de imagens Sentinel, selecionadas para os anos de 2019 e 2024, priorizando baixa cobertura de nuvens e compatibilidade temporal. As imagens foram processadas no software QGIS 3.34.8, utilizando composição colorida falsa-cor RGB 8-4-3 e recorte conforme limite municipal disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Posteriormente, realizou-se classificação supervisionada por meio do plugin Dzetsaka, empregando o algoritmo Random Forest, reconhecido pela robustez na classificação de dados multiespectrais e alta eficiência em estudos ambientais [3]. Foram definidas 7 classes temáticas: corpo d'água, área urbana, vegetação primária, vegetação secundária, formação campestre, áreas não florestadas e pastagem herbácea. A validação ocorreu mediante matriz de confusão, cálculo de acurácia global e coeficiente Kappa. Complementarmente, foram gerados os índices espectrais NDVI, NDWI e NDBI para fazer a análise dos índices para essa região. Os resultados evidenciaram relativa estabilidade da cobertura vegetal no município de Mocajuba entre 2019 e 2024. A vegetação primária permaneceu como a classe predominante da paisagem, apresentando uma leve redução de 58,91% para 58,36%, o que indica uma pequena diminuição da cobertura florestal original. Em contrapartida, a vegetação secundária registrou aumento de 18,68% para 20,18%, sugerindo processos de regeneração da vegetação e/ou conversão de áreas anteriormente ocupadas por outras classes de uso do solo. A classe formação campestre apresentou redução expressiva, passando de 7,52% em 2019 para 5,42% em 2024. Por outro lado, os Áreas não florestadas aumentaram de 5,47% para 6,44%, possivelmente em decorrência de

variações ambientais e hidrológicas locais. A área urbana também apresentou crescimento, passando de 1,39% para 1,61%, evidenciando expansão da ocupação antrópica no município. Os corpos d'água mantiveram-se relativamente estáveis, com pequena redução de 7,82% para 7,72%, enquanto a classe pastagem herbácea apresentou aumento de 0,20% para 0,26%. Portanto, os resultados indicam que, embora a vegetação primária ainda represente a maior parcela da cobertura do município, ocorreram mudanças na dinâmica da paisagem, caracterizadas principalmente pela expansão da vegetação secundária, crescimento urbano e aumento das áreas não florestadas. Essas transformações refletem processos naturais e antrópicos que influenciam a organização espacial do território. Nesse contexto, o uso integrado de técnicas de sensoriamento remoto, classificação supervisionada e geoprocessamento mostrou-se eficiente para o monitoramento das mudanças no uso e cobertura da terra, fornecendo informações relevantes para o planejamento territorial, a conservação ambiental e a gestão sustentável dos recursos naturais.

Palavras-chaves: Análise Multitemporal; Random Forest; Classificação Supervisionada; Mocajuba, Uso do solo.

Resultado principal

Figura 1 - Mapas da classificação supervisionada demonstrando o uso e ocupação do solo no município de Mocajuba no ano de 2019 e 2024.

Fonte: Autora, 2026.

Tabela 2 - Área e porcentagem das classes de uso e ocupação do solo no município de Mocajuba, em 2019.

Classe	Área(km ²)	% das Classes
Corpo D'água	68,160	7,82
Área urbana	12,122	1,39
Vegetação primária	513,242	58,91
Vegetação secundária	162,755	18,68
Formação campestre	65,512	7,52
Áreas não florestadas	47,645	5,47
Pastagem herbácea	1,724	0,20
Total	871,159	100

Fonte: Autora, 2026.

Tabela 3 - Área e porcentagem das classes de uso e ocupação do solo no município de Mocajuba, em 2024.

Classe	Área(km ²)	% das Classes
Corpo D'água	67,247	7,72
Área urbana	14,042	1,61
Vegetação primária	508,442	58,36
Vegetação secundária	175,832	20,18
Formação campestre	47,235	5,42
Áreas não florestadas	56,091	6,44
Pastagem herbácea	2,272	0,26
Total	871,161	100

Fonte: Autora, 2026.

Tabela 4 - Matriz de erros de classificação temática da região de Mocajuba com o uso de imagens Sentinel 2(2019)

NOMES	água	urbanização	vegetação primária	vegetação secundária	Formação campestre	Áreas não florestadas	pastagem herbacia	Total classificada na categoria	Erro na classificação
água	10	0	0	0	0	0	0	10	0
urbanização	0	7	0	0	0	3	0	7	3
vegetação primária	0	0	9	1	0	0	0	9	1
vegetação secundária	0	0	0	10	0	0	0	10	0
Formação campestre	0	1	0	0	9	0	0	9	1
Áreas não florestadas	0	0	0	0	0	10	0	10	0
pastagem herbacia	0	0	0	0	0	0	10	10	0

Fonte: Autora, 2026.

Tabela 5 - acurácia das amostras

CALCULO DO INDICE KAPPA	0,78125	
CLASSIFICADO COMO	Substantial	0,60 - 0,80

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Tabela 6 - Matriz de erros de classificação temática da região de Mocajuba com o uso de imagens Sentinel 2(2024)

NOMES	água	urbanização	vegetação primária	vegetação secundária	Formação campestre	Áreas não florestadas	pastagem herbacia	Total classificada na categoria	Erro na classificação
água	10	0	0	0	0	0	0	10	0
urbanização	0	9	0	0	0	1	0	9	1
vegetação primária	0	0	10	0	0	0	0	10	0
vegetação secundária	0	0	0	10	0	0	0	10	0
Formação campestre	0	1	0	0	9	0	0	9	1
Áreas não florestadas	0	0	0	0	0	10	0	10	0
pastagem herbacia	0	0	0	0	0	0	10	10	0

Fonte: Autora, 2026.

Tabela 7 - acurácia das amostras

CALCULO DO INDICE KAPPA	0,9346938776	
CLASSIFICADO COMO:	Excelente	0,81- 1

Fonte: Autora, 2026.

Figura 8 - Mapa do NDVI

Fonte: Elaborado pela autora, 2026

Figura 9 - Mapa do NDWI

Mapas do Índice NDWI do município de Mocajuba no ano de 2019 e 2024

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Figura 10 - Mapa do NDBI

Mapas de NDBI do município de Mocajuba no ano de 2019 e 2024

Fonte: Elaborado pela autora, 2026.

Referências

- [1] PEREIRA, S. S.; CURTI, R. C. Meio ambiente, impacto ambiental e desenvolvimento sustentável: conceituações teóricas sobre o despertar da consciência ambiental. REUNIR–Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade, v. 2, n. 4, p. 35-57, 2012
- [2] COSTA, D. T. et al. Grandes impactos ambientais no mundo. Meio Ambiente e Sustentabilidade, v. 1, n. 1, p. 56-73, 2012.
- [3] CHO, D. F. et al. Desempenho do algoritmo de classificação de imagens Random Forest para mapeamento do uso e cobertura do solo no cerrado brasileiro. Anuário do Instituto de Geociências, v. 44, p. 37979, 2021.

